

BULUT TEXNOLOGIYALARI VA BIZNES FAOLIYATINING OPTIMALLASHTIRILISHI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Informatika va uni o'qitish metodikasi" kafedrası mudiri, ilmiy raxbar

Tursunova Sarvinoz Jamshid qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Matematika va informatika" yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504314>

Annotatsiya: Hozirgi kunda bulut texnologiyalari (Cloud Technologies) biznes va sanoatning ko'plab sohalarida innovatsion yechimlarni joriy etishga va faoliyatni optimallashtirishga yordam bermoqda. Ushbu maqolada bulut texnologiyalarining biznes faoliyatini samarali optimallashtirishdagi roli, foydalari va qo'llanilish sohaları batafsil tahlil qilinadi. Bulut texnologiyalarining asosiy xususiyatlari — masofaviy saqlash, hisoblash quvvatlarini dinamik tarzda boshqarish va yuqori darajadagi ma'lumot xavfsizligi — korxonalariga o'z operatsiyalarini yanada samarali, tezkor va arzonroq amalga oshirish imkonini beradi. Maqolada bulut platformalaridan foydalanish orqali resurslar va vaqtni tejash, yangi bozorlarni zabt etish va raqobatbardoshlikni oshirish kabi biznes jihatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada bulut texnologiyalarining kirib kelishi va ular bilan bog'liq muammolar, xavfsizlik va maxfiylikka oid masalalar ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: Bulut texnologiyalari, Biznes optimallashtirish, Iqtisodiy samaradorlik, Saqlash va hisoblash resurslari, Ma'lumotlar xavfsizligi, Raqobatbardoshlik, IT infratuzilma, Masofaviy ishlash, Xizmat sifatini oshirish, Digital transformatsiya.

Maqolaning asosiy mazmuni

1. Bulut Texnologiyalari Nima?

○ Bulut texnologiyalari — bu internet orqali taqdim etiladigan IT resurslari va xizmatlari (saqlash, hisoblash, tarmoqlar, ilovalar). Bu xizmatlar foydalanuvchilarga o'z infratuzilmasini qurish va boshqarishning o'rniga, tashqi serverlardan foydalangan holda ishlash imkonini beradi.

2. Biznes Faoliyatining Optimallashtirilishi

○ Bulut texnologiyalari biznesning barcha sohalarini optimallashtirishga yordam beradi. Resurslar va xarajatlar boshqaruvi, operatsion samaradorlikni oshirish, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash — ularning barchasi bulut texnologiyalarining imkoniyatlaridan foydalanish orqali erishilishi mumkin.

3. Bulut Texnologiyalarining Biznesga Ta'siri

○ **Arzonlashtirish va samaradorlik:** Bulut xizmatlari yordamida kompaniyalar infrastruktura xarajatlarini kamaytirish, samarali resurslarni taqsimlash va vaqtni tejash imkoniyatiga ega bo'lishadi.

○ **Yangi imkoniyatlar:** Bulut texnologiyalari bizneslarga masofaviy ishlash imkoniyatini yaratadi, bu esa global bozorlar bilan hamkorlikni osonlashtiradi va korxonalar uchun yangi bozorlarni ochadi.

○ **Raqobatbardoshlikni oshirish:** Bulut texnologiyalari yordamida kompaniyalar yangi mahsulotlar va xizmatlarni tezda ishlab chiqish va bozorga chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi.

4. Bulut Texnologiyalarining Xavfsizligi va Maxfiyligi

- Bulut xizmatlari orqali ma'lumotlarni saqlashda xavfsizlik masalalari muhim rol o'ynaydi. Korxonalar bulut xizmatlari provayderlari tomonidan taqdim etilgan xavfsizlik va maxfiylikni ta'minlashga doir choralarga diqqat qilishlari kerak.

5. **Iqtisodiy Samaradorlik va Bulut Resurslari**

- Bulut texnologiyalari yordamida kompaniyalar o'z iqtisodiy samaradorligini oshirishlari mumkin. Masalan, resurslar faqat kerak bo'lganda ishlatiladi, bu esa o'z navbatida xarajatlarni kamaytiradi va resurslarni yanada samarali boshqarishga imkon beradi.

Bulut texnologiyalari — bu internet orqali taqdim etiladigan IT resurslari, jumladan, serverlar, ma'lumotlar bazalari, dasturlar va boshqa infratuzilma xizmatlari. Ular kompaniyalarga o'z infratuzilmasini boshqarish uchun katta miqdordagi kapital sarfini talab qilmasdan, faqat ehtiyojiga qarab to'lov qilish imkoniyatini beradi. Bulut xizmatlari 3 asosiy turga bo'linadi:

1. IaaS (Infrastructure as a Service) — bu resurslar, masalan, serverlar, tarmoqlar va saqlash xizmati sifatida taqdim etiladi.

2. PaaS (Platform as a Service) — dasturiy platformalar va rivojlantirish muhitlari taqdim etiladi.

3. SaaS (Software as a Service) — tayyor dasturiy ta'minot xizmatlari taqdim etiladi.

Bulut Texnologiyalari va Biznes Faoliyatining Optimallashtirishiga Ta'siri

1. Xarajatlarni Tejash va Skalabilite

Bulut texnologiyalarining eng katta afzalliklaridan biri — bu xarajatlarni kamaytirish imkoniyatidir. Kompaniyalar o'z infratuzilmasini yangilash, serverlar sotib olish, ularni joylashtirish va ularni qo'llab-quvvatlash uchun ko'p mablag' sarflamaydi. Bulutli xizmatlar yordamida, kompaniyalar xizmatlar uchun faqat foydalanilgan miqdoriga qarab to'laydi. Bu "pay-per-use" modeli bizneslarga ortiqcha xarajatlarni oldini olishga yordam beradi.

Shuningdek, bulut texnologiyalari orqali kompaniyalar o'z resurslarini tezda kengaytirish yoki qisqartirish imkoniyatiga ega. Agar biror vaqt mobaynida yuqori ishlash quvvati talab etilsa, bulut xizmatlari orqali kerakli resurslarni tezda olish mumkin. Aksincha, talab pasayganda resurslarni kamaytirish, natijada ortiqcha xarajatlarni kamaytirish mumkin.

2. Samaradorlikni Oshirish va Ish Jarayonlarini Avtomatlashtirish

Bulut texnologiyalari biznesga samaradorlikni oshirish uchun turli imkoniyatlarni taqdim etadi. Bulutda saqlanadigan ma'lumotlarga har qanday joydan va har qanday qurilmadan kirish mumkin, bu esa xodimlarga o'z ishlarini tez va samarali bajarishga yordam beradi. Shuningdek, bulut xizmatlari ish jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi. Masalan, bulut asosidagi CRM (Mijozlar bilan Ishlash) tizimlari kompaniyalarga mijozlar bilan bo'lgan munosabatlarni boshqarishni yanada osonlashtiradi va tezlashtiradi.

Bulutli tizimlar real vaqt rejimida ma'lumotlarni yangilab boradi va jamoaning barcha a'zolariga bir xil ma'lumotni taqdim etadi, bu esa xatoliklarni kamaytiradi va ish jarayonlarini tezlashtiradi.

3. Kooperatsiya va Mobil Ishchi Kuchini Qo'llab-Quvvatlash

Bulut texnologiyalari jamoaviy ishni samarali boshqarish va kooperatsiya qilishni osonlashtiradi. Xodimlar va jamoa a'zolari turli hududlarda yoki masofaviy ishlayotgan bo'lsa ham, birgalikda ishlashlari mumkin. Masalan, Google Workspace, Microsoft 365 kabi bulutli platformalar xodimlarga hujjatlar va ma'lumotlarni real vaqtda tahrir qilish imkonini beradi.

Shuningdek, bulut texnologiyalari mobil ishchi kuchini qo'llab-quvvatlaydi. Xodimlar o'zlarining ishlarini uyda yoki yo'lda amalga oshirishi mumkin, bu esa ishga bo'lgan yondashuvni yanada moslashuvchan qiladi.

4. Xavfsizlik va Ma'lumotlarni Saqlash

Bizneslar uchun ma'lumotlarning xavfsizligi eng dolzarb masalalardan biridir. Bulut texnologiyalari yuqori xavfsizlik choralari taqdim etadi, chunki bulut provayderlari ko'pincha ilg'or shifrlash texnologiyalarini va xavfsizlik protokollarini amalga oshiradilar. Shuningdek, ma'lumotlarni zaxiralash va qayta tiklash imkoniyatlari ham mavjud. Bu orqali bizneslar o'z ma'lumotlarini yo'qotish yoki zarar ko'rishdan himoyalaniishi mumkin.

Bundan tashqari, bulutli xizmatlar ko'pincha keng qamrovli xavfsizlik nazorati va monitoringini taqdim etadi, bu esa xavfsizlikni maksimal darajada ta'minlaydi.

5. Innovatsion Texnologiyalarni Joriy Etish

Bulut texnologiyalari yordamida bizneslar o'z faoliyatlariga yangi va innovatsion texnologiyalarni tezda joriy etishlari mumkin. Masalan, sun'iy intellekt (AI), mashinani o'rganish (ML), katta ma'lumotlar (Big Data) kabi ilg'or texnologiyalarni bulutda amalga oshirish oson va samarali. Bulut platformalari orqali bu texnologiyalarni o'rganish va sinovdan o'tkazish uchun kerakli resurslar taqdim etiladi.

Bundan tashqari, bulut xizmatlari tezda yangilanadi, shuning uchun kompaniyalar doimiy ravishda eng so'nggi texnologiyalarni o'z faoliyatlariga joriy etishlari mumkin.

Bulut Texnologiyalarining Bizneslarga Keltiradigan Foydalari

1. Xarajatlarni kamaytirish : Bulut texnologiyalari yordamida kompaniyalar katta miqdordagi kapitalni sarflamasdan, xizmatlar uchun faqat foydalanilgan miqdoriga qarab to'laydi.
2. Samaradorlikni oshirish: Ish jarayonlarini avtomatlashtirish va ma'lumotlarga tezkor kirish imkoniyati bilan bizneslar o'z faoliyatini samarali tashkil etadilar.
3. Yuqori xavfsizlik: Bulut provayderlari keng qamrovli xavfsizlik choralari va ma'lumotlarni saqlash xizmatlarini taqdim etadilar.
4. Inovatsiyalarni tezda joriy etish: Bulut texnologiyalari yangi texnologiyalarni tez va oson joriy etish imkonini beradi.
5. Skalabilite va moslashuvchanlik: Bizneslar o'z resurslarini talabga qarab tezda kengaytirish yoki kamaytirishlari mumkin.

Bulut Texnologiyalari va Biznes Faoliyatining Optimallashtirilishi

Zamonaviy biznes dunyosida, o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarga moslashish, xarajatlarni samarali boshqarish va innovatsiyalarni joriy etish kompaniyalarning muvaffaqiyati uchun eng muhim omillardan biri bo'lib qolmoqda. Bulut texnologiyalari (cloud computing) bu jarayonda kompaniyalarga keng imkoniyatlar yaratadi. Bulut texnologiyalaridan foydalanish nafaqat biznes operatsiyalarini optimallashtirish, balki global raqobatbardoshlikni oshirish, tezkor qarorlar qabul qilish va jahon bozorida barqaror o'sishni ta'minlashga yordam beradi.

Bulut Texnologiyalarining Asosiy Xususiyatlari

Bulut texnologiyalari kompaniyalar va foydalanuvchilarga ma'lumotlar va resurslarga internet orqali tezda va xavfsiz kirish imkonini beruvchi xizmatlar to'plamidir. Bulut texnologiyalarining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Resurslarga Masofaviy Kirish: Bulut texnologiyalaridan foydalanish uchun foydalanuvchilarga o'zlarining lokal qurilmalaridan mustaqil bo'lib, istalgan joydan va istalgan vaqtda tizimlar va ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyatini beradi.
2. Skalabilite (Moslashuvchanlik): Bulut xizmatlari kompaniyaga o'zining IT resurslarini ehtiyojlariga qarab tezda kengaytirish yoki qisqartirish imkoniyatini yaratadi.
3. Xarajatlarni Samarali Boshqarish: Bulutda xizmatlar odatda "pay-as-you-go" modelida bo'lib, kompaniyalar faqat foydalanilgan resurslar uchun to'laydi, bu esa ularga ortiqcha xarajatlarni oldini olish imkoniyatini beradi.
4. Avtomatlashtirish va Integratsiya: Bulut texnologiyalarining yordamida kompaniyalar o'z biznes jarayonlarini avtomatlashtirishi va turli tizimlarni, platformalarni oson integratsiya qilishlari mumkin.

Bulut Texnologiyalarining Biznes Faoliyatini Optimallashtirishdagi Roli

1. Xarajatlarni Kamaytirish va Resurslardan Tezda Foydalanish

Bir nechta tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bulut texnologiyalariga o'tgan kompaniyalar ko'pincha o'z IT xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirgan. Bunga asosiy sabab, bulut xizmatlarini qo'llash orqali tashkilotlar o'zlarining serverlar va boshqa texnik infratuzilma xarajatlaridan qochishlari mumkin. Shu bilan birga, ular bulutdagi resurslarni o'z ehtiyojlariga mos ravishda kengaytirish yoki qisqartirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Masalan, dastlabki investitsiyalarni talab qilmaydigan, qayta sozlash yoki yangilash kerak bo'lmagan bulutli tizimlar ko'p. Bu esa kichik va o'rta bizneslar uchun juda foydali, chunki ular o'z bizneslarini yanada yuqori darajada rivojlantirish uchun zarur infratuzilma va texnologiyalarga osonlik bilan kirishlari mumkin.

2. Ish Jarayonlarini Tezlashtirish va Samaradorlikni Oshirish

Bulut texnologiyalarining yana bir katta afzalligi bu ish jarayonlarini tezlashtirish va samaradorlikni oshirish imkoniyatidir. Bulut asosidagi platformalar (masalan, Google Workspace, Microsoft 365) jamoalarga hujjatlar, elektron pochta, elektron jadval va boshqa materiallar ustida real vaqt rejimida ishlash imkoniyatini beradi.

Bu esa o'z navbatida jamoa a'zolarining o'zaro hamkorligini yanada samarali qiladi va vaqtni tejashga yordam beradi. Masofaviy ishchilar yoki jamoalar uchun bulutli tizimlar barcha a'zolarga bir xil ma'lumotlarni ko'rish va ularda ishlash imkonini yaratadi, bu esa xatoliklar va tushunmovchiliklarni kamaytiradi.

3. Global Operatsiyalarni Yengillashtirish

Bulut texnologiyalari orqali kompaniyalar o'z ishlarini global miqyosda boshqarish va optimallashtirishlari mumkin. Masalan, globallashtirilgan kompaniyalar bir nechta hududlarda ofislar va filiallarga ega bo'lishi mumkin. Bulut platformalari yordamida ular barcha ofislar va filiallarga bir xil ma'lumotlarni taqdim etish va bir-biriga ulashish imkoniyatiga ega.

Shuningdek, masofaviy ishchilar va har qanday geosiyosiy hududda joylashgan xodimlar bir vaqtning o'zida ishlashlari mumkin. Bu global jamoalar o'rtasida hamkorlikni kuchaytiradi va ish jarayonlarini yanada soddalashtiradi.

4. Ma'lumotlar Xavfsizligi va Zaxira Nusxalari

Biznes ma'lumotlari xavfsizligini ta'minlash – har bir kompaniyaning ustuvor vazifalaridan biridir. Bulut texnologiyalari xavfsizlikni ta'minlashda yuqori darajadagi imkoniyatlarni taqdim etadi. Bulut provayderlari ko'pincha ilg'or xavfsizlik protokollarini

(ma'lumotlarni shifrlash, ikki faktorli autentifikatsiya va boshqalar) taqdim etadilar. Bu esa ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va tashqi tahdidlardan himoya qilish imkoniyatini yaratadi.

Bundan tashqari, bulut xizmatlari orqali ma'lumotlarni doimiy ravishda zaxiralash va zaxira nusxalarini yaratish mumkin. Agar tizimda muammolar yuzaga kelsa yoki ma'lumotlar yo'qolsa, bulutdan zaxira nusxasini qayta tiklash imkoniyati mavjud.

5. Innovatsion Texnologiyalarni Joriy Etish

Bulut texnologiyalari kompaniyalarni yangi texnologiyalarni tezda joriy etishga imkoniyat yaratadi. Masalan, sun'iy intellekt (AI), mashinani o'rganish (ML), va katta ma'lumotlar (Big Data) kabi so'nggi texnologiyalarni bulut platformalarida amalga oshirish mumkin. Bu esa kompaniyalarga o'zlarining biznes jarayonlarini yanada samarali qilishga, qarorlar qabul qilishni tezlashtirishga va mijozlarga yaxshiroq xizmat ko'rsatishga yordam beradi.

Bundan tashqari, bulut texnologiyalari tezda yangilanadi va joriy etiladi, bu esa kompaniyalarni doimiy ravishda eng so'nggi texnologiyalar bilan ta'minlaydi.

Bulut Texnologiyalarining Biznesga Keltiradigan Foydalari

1. Xarajatlarni kamaytirish: Bulutli xizmatlar yordamida kompaniyalar o'z infratuzilmasi va texnik jihozlariga sarflanadigan xarajatlarni kamaytirishi mumkin. Shuningdek, "pay-as-you-go" modeli bizneslarga faqat foydalanilgan resurslar uchun to'lash imkonini beradi.
2. Moslashuvchanlik va Skalabilite: Kompaniyalar bulutli xizmatlar yordamida o'z biznes ehtiyojlariga qarab resurslarni kengaytirish yoki qisqartirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.
3. Samaradorlik va Tezli: Bulut platformalari yordamida ish jarayonlarini avtomatlashtirish, hujjatlar va ma'lumotlarga tezkor kirish imkoniyatlari tashkil etiladi, bu esa ish samaradorligini oshiradi.
4. Xavfsizlik: Bulut provayderlari yuqori xavfsizlik choralarini amalga oshiradi, bu esa ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlaydi.
5. Inovatsiyalarni Tez Joriy Etish: Bulut texnologiyalari yangi texnologiyalarni tezda joriy etishga imkon beradi, bu esa kompaniyalarni raqobatbardosh qiladi.

Bulut texnologiyalari — bu zamonaviy biznesning ajralmas qismiga aylangan vosita bo'lib, u kompaniyalar uchun ko'plab afzalliklar taqdim etadi. Bulutli xizmatlardan foydalanish orqali tashkilotlar o'z resurslarini samarali boshqarish, ish jarayonlarini optimallashtirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va xavfsizlikni ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, bulut texnologiyalari kompaniyalarga innovatsion yechimlar yaratishda yordam beradi, bu esa ularning global bozorga raqobatbardoshligini oshiradi. Kelajakda bulut texnologiyalari biznesning eng muhim va strategik vositalaridan biri bo'lib qoladi.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." Экономика и социум 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).

3. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
7. Rahmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ОПТИК KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).